

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

"SERVIS" KAFEDRASI
SAMARQAND SHAHRIDAGI "SHASHLIK.UZ" XUSUSIY
KORXONASI

**«SOG'LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH»**

MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MA'RUZA MATERIALLARI

TO'PLAMI

Samarqand

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“SERVIS” KAFEDRASI

**SAMARQAND SHAHRIDAGI “SHASHLIK.UZ” XUSUSIY
KORXONASI**

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MA’RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Samarqand, 2026 yil 20 may

“Sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlar: Innovatsiyalar, salomatlik va rivojlanish”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. Samarqand, SamISI, 2026 yil, 20 may. 417 bet.

“Здоровое питание и функциональные продукты: инновации, здоровье и развитие”. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 20 мая 2026 г. 417 стр.

Ushbu ilmiy-amaliy anjuman materiallarida Respublikamizda sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlarining innovatsion texnologiyalari hamda inson salomatligi va ovqatlanishini rivojlantirish istiqbolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sog‘lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlarining ilmiy asoslari, sog‘lom ovqatlanish sohasida innovatsion texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar, mahalliy xomashyolardan tayyorlanadigan funksional mahsulotlar texnologiyalari va ularning ahamiyati, oziq-ovqat xavfsizligi va sifatni ta‘minlash masalalari (sanitariya va standart talablari), aholi qatlamlarining yoshi va mehnat sharoitlariga mo‘ljallangan funksional ovqatlanish yechimlari hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari bozorining iqtisodiy ko‘rsatkichlari va rivojlanish istiqbollari oid masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, respublikamizda to‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish hamda funksional mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda xomashyo, tayyor mahsulot, kaloriya, oziq-ovqat xavfsizligi, yoshga doir mehnat faoliyati va funksional mahsulotlarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarining hozirgi kundagi dolzarb muammolari va ularning yechimlari bo‘yicha ilmiy-nazariy hamda amaliy tavsiyalarga ega bo‘lgan ma‘ruzalar o‘rin olgan.

To‘plamdagi materiallardan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrlar, talabalar va soha mutaxassislari foydalanishlarim mumkin.

Tashkil qo‘mita a‘zolari:

O.M.Pardayev	SamISI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
T.S.Sharipov	SamISI O‘quv ishlari prorektori
I.X.Shukurov	SamISI Servis kafedrasini mudiri, dotsent
R.Normaxmatov	SamISI Servis kafedrasini professori
A.A.Saloev	Samarqand shahar “Shashlik.uz” xususiy korxonasi rahbari
F.Axmedjanova	SamISI Servis kafedrasini professori v.b.
J.S.Fayziev	SamISI Servis kafedrasini dotsenti
Z.E.Mamarasulov	SamISI Servis kafedrasini dotsent v.b.
Z.Sh.Suvonov	SamISI Servis kafedrasini katta o‘qituvchisi

TEXNIK MUHARRIR:

U.A.Abdurayimov

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Maqolalarning mazmun va orfografik xatosi uchun mualliflar o‘zi javobgar.

6. А.А.Мигел и др. Транспортная инфраструктура РФ в новых условиях: проблемы и прогнозы. *Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 10-2 (92), 2022

7. Гомон И.В., Евсикова А.В. Анализ информационного обеспечения в рамках ФТС России // *Экономика и бизнес: теория и практика*. – 2019. – No 5-1. – С. 157-161.

8. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/datalab-66-chiffres-cles-transport-edition-2020-mars2020.pdf>.

9. <https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pdf#page=72>

TURIZM SOHASIDA DXSH ISHTIROKIDA INVESTITSIYA VA INNOVATSIYA INTEGRATSIYA MODELINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMI

Mamayunusov Temurbek Olimovich - “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy sohada olib borilayotgan islohotlar va kuchli siyosat pirovardida vujudga kelayotgan yangi iqtisodiy munosabatlar turizm xizmatlari sohasini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Ushbu soha ayni damda mamlakatning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, aholi turmush farovonligini yaxshilash va bandligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega sohaga aylanib bormoqda. Maqolada muallif turizm sohasida DXSh ishtirokida investitsiya va innovatsiya integratsiya modelini amalga oshirish mexanizmi yoritgan.

Kalit so‘zlar: investitsion-innovatsion salohiyat, resurs, raqobatli, ekspert, turizm, investitsiya platforma, mexanizm, marketing, davlat, investor, texnologiya, innovatsiya, franshiza, shartnoma.

Аннотация: Проводимые в стране реформы в социально-экономической сфере и сильная государственная политика, а также формирующиеся в их результате новые экономические отношения создали широкие возможности для развития сферы туристических услуг. В настоящее время данная сфера становится важным направлением в укреплении экономической стабильности страны, повышении благосостояния населения и обеспечении занятости. В статье автор осветил механизм реализации интеграционной модели инвестиций и инноваций с участием ГЧП в сфере туризма.

Ключевые слова: инвестиционно-инновационный потенциал, ресурс, конкурентоспособность, эксперт, туризм, инвестиционная платформа, механизм, маркетинг, государство, инвестор, технология, инновация, франшиза, договор.

Abstract: The reforms being carried out in the socio-economic sphere of the country and the strong state policy, as well as the new economic relations emerging as a result, have created broad opportunities for the development of tourism services. Today, this sector is becoming an important area for strengthening the country's economic stability, improving the welfare of the population, and ensuring employment. In the article, the author highlights the mechanism for implementing an integrated investment and innovation model with the participation of Public-Private Partnership (PPP) in the tourism sector.

Key words: investment and innovation potential, resource, competitiveness, expert, tourism, investment platform, mechanism, marketing, state, investor, technology, innovation, franchise, contract.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti hayotimizning turli jabhalarida sodir

bo'ladigan doimiy o'zgarishlar natijasida sodir bo'lmoqda. Mazkur o'zgarish va yangiliklarning asosiy vositasi sifatida innovatsiyalar dunyo maydoniga chiqmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, jahon bozorida rabobatbardoshligini ta'minlash va barqarorligini oshirishda innovatsiyalarni shakllantirish, ularni amaliyotga joriy qilish bilan bog'liq bo'lgan innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun ham mamlakatimizda "Innovatsion faoliyat to'g'riida"gi Qonun qabul qilingan. Qonunning 10-moddasida ko'rsatilgandek "Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish" deb nomlanib, unda "Innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchi subyektlar uchun zarur huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy shart-sharoitlar yaratish, innovatsion loyihalar hamda yangi ishlanmalarni moliyalashtirish maqsadida amalga oshiriladi"[1] deb keltirilgan.

Mazkur qonunda davlat tomonidan innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashning quyidagi bir nechta yo'nalishlari belgilab berilgan:

Shunday ekan, turizm sohasini investitsiyalashda borasida undagi innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratishni lozim deb topdik. Ushbu yo'nalishda bir qancha mahalliy iqtisodchi olimlarimiz tadqiqot ishlarini olib borishgan. Jumladan, B.Sh.Safarov milliy turistik xizmatlar bozorida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlariga quyidagilarni kiritgan:

- turizm industriyasini innovatsion rivojlantirish bo'yicha tegishli qonun va me'yoriy xujjatlar tayyorlash;
- fuqarolarning dam olish huquqlarini, sayohat qilishda harakatlanish erkinligini ta'minlash;
- turistik resurslardan samarali foydalanish va ularni saqlash;
- bolalar, yoshlar, nogironlar va aholining kam ta'minlangan qatlamining turizmdan foydalanishning me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish;
- turizm industriyasini innovatsion rivojlantirishga tegishli mablag' jalb qilish;
- turistik xizmatlar bozorida tadbirkorlik faoliyati subyektlari uchun teng imkoniyatlar yaratish;
- turistlar xavfsizligini, ularning huquqlari, qonuniy manfaatlar va mulki himoyasini ta'minlash;
- turizm sohasining ilmiy ta'minotini tashkil qilish va rivojlantirish;
- kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish;
- xorijiy mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish[2].

B.S.Safarov turistik faoliyatni makroiqtisodiy darajada davlat boshqaruvining asosiy yo'nalishlari, turizm xizmatlari bozorida mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlarining funksiyalari, sohani davlat tomonidan boshqarish va qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi hamda uning ishlash elementlariga alohida urg'u bergan.

Bizning fikrimizcha, ushbu yo'nalishlarni amalga oshirish quyidagilarni talab

qiladi:

- investitsiyalash jarayonida innovatsion jarayonning barcha ishtirokchilarining o‘zaro hamkorligini tartibga soluvchi me‘yoriy-huquqiy bazani shakllantirish;
- investitsiyalarga talabi yuqiri bo‘lgan innovatsion faoliyat bilan shug‘ullanuvchi turizm tashkilotlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimlarini joriy qilish;
- turizm sohasini investitsiyalashda davlat-xususiy sheriklikdan foydalanish mexanizmini takomillashtirish;
- hududning turizm va innovatsion-investitsion salohiyatini baholash uchun axborot va reklama ko‘rsatkichlar tizimi shakllantirish.

1-rasm. Turizm sohasida DXSh ishtirokida investitsiya va innovatsiya integratsiya modelini amalga oshirish mexanizmi²⁸

²⁸ Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Bugungi kunda hududlardagi viloyatlarning axborot va reklama tizimida turizm sanoati tashkilotlarining innovatsion salohiyatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar yetarlicha emas.

Turizm sohasidagi hududlarning investitsion-innovatsion salohiyati darajasini baholash tizimida inson resurslarini tavsiflash uchun turizm kadrlarini tayyorlaydigan ta'lim muassasalari soni ko'rsatkichidan foydalaniladi. Bu ko'rsatkich bilvosita turizm sohasida band bo'lgan oliy ma'lumotli alohi sonini va hududlarda turizm sohasida band bo'lganlarning umumiy soni aks ettiradi. Shu bois turizm sohasining kadrlar salohiyatini tavsiflash uchun turizm tashkilotlarining oliy ma'lumotli xodimlari ulushini bevosita aks ettiruvchi ko'rsatkichni joriy etish zarur.

Hududlarda turizm sohasidagi korxonalarining investitsion-innovatsion faoliyatini tavsiflash uchun turizm sohasida faoliyat yurituvchi tashkilotlarning umumiy sonidagi innovatsiyalarni amalga oshiruvchi turizm tashkilotlarining ulushi, turistik xizmatlar va tovarlarning umumiy tovarlar hajmidagi ulushi, shuningdek, innovatsion xizmatlar ulushini aks ettiruvchi ko'rsatkichni joriy etish zarur.

Mazkur vazifani amalga oshirish maqsadida, hududlarda turizmning yangi turlarini joriy qilish orqali mahalliy va xorijiy turistlar uchun qo'shimcha imkoniyat va qulayliklar yaratish, turizm salohiyati yuqori hududlarda turistlar uchun xizmatlarni ko'paytirish maqsadida mamlakatning siyosiy hayoti, davlat organlari va tashkilotlarining tarixi va faoliyatini aks ettiruvchi joylarga, xususan, hukumat bino va inshootlariga tashrif buyurishni o'z ichiga olgan "Davlat-boshqaruv turizmi"ni rivojlantirish asosida obyektlar ro'yxatini shakllantirish, ularga kirish-chiqish tartibini ishlab chiqish, ularda pulli va bepul ko'rsatiladigan xizmatlarni belgilash, tushayotgan mablag'lardan samarali foydalanish Innovatsion usuli bo'yicha takliflar ishlab chiqildi va asoslandi.

Turizm sohasini rivojlantirishda davlat-xususiy sherikligi franshiza shartnomasi asosida "tourizm franchise agreement" modelidan foydalanishning hamkorlik nuqtalarining investitsion loyihalarini rejalashtirish, samaradorligining maqsadli mezonlarini aniqlash, turizm sohasini investitsiyalash darajalari, O'zbekistonda turizm sohasini innovatsion rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'nalishlari bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar taklif etilgan. Tadqiqot doirasida ilk bor "Tourizm Franchise Agreement" modeli turizmni rivojlantirishning institutsional moliyalashtirish tizimi sifatida ilmiy asoslandi. Bu yondashuv davlat subsidiyasi mexanizmi intellektual mulk asosidagi franshiza munosabatlari bilan uyg'unlashtirildi, milliy turizm faoliyati xalqaro brend standartlari va operatsion menedjment tizimiga moslashtirildi. Natijada, turizm sohasidagi davlat qo'llab-quvvatlovi faqat mablag' taqsimotiga emas, balki brend kapitali va xizmat sifatini boshqarish mexanizmiga aylantirildi.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmi asosida ishlaydigan "Tourizm Franchise Agreement" modeli iqtisodiy jihatdan turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilishning zamonaviy yo'nalishidir. Bu modelda davlat tadbirkorga sarmoya xavfini kamaytirish, franshiza shartnomasi orqali xizmat standartlarini kafolatlash va subsidiya yordamida faoliyatni boshlash imkonini yaratadi. Mazkur modelning xalqaro analoglari Turkiya, BAA, Fransiya va Singapur tajribasida ham keng qo'llaniladi. Ular subsidiya va franshiza siyosatini o'zaro uyg'unlashtirib, turizm

iqtisodiy o‘shishni ta’minlagan. Quyidagi jadvalda mazkur davlatlar tajribasi qiyosiy tahlil qilingan.

1-jadvaldagi ma’lumotlar xalqaro tajribada turizm sohasida transport, ovqatlanish xizmatlari, mehmonxona biznesini kabi yo‘nalishlarni qo‘llab-quvvatlashda subsidiya va franshiza mexanizmlarining turli modellarini ko‘rsatadi. Turkiya misolida davlat investitsiya xarajatlarining 50% gacha qoplab beradi, bu esa xizmatlar sohasida ichki va xalqaro hamkorlikni rivojlantiradi. BAAda davlat bevosita moliya ajratmaydi, ammo soliq imtiyozlari va yer ajratish orqali tadbirkorlik muhitini yaxshilaydi. Fransiyada milliy brendlarni himoya qilish va grantlar orqali xizmat sifati ustuvor ahamiyat kasb etgan. O‘zbekiston tajribasi esa moslashuvchan aralash model sifatida farq qiladi – u ham davlat qo‘llab-quvvatlovini, ham xususiy sektor faolligini ta’minlaydi. Bu esa turizm sohasida transport, ovqatlanish xizmatlari, mehmonxona biznesini sektorlarida xalqaro investitsiya muhitini shakllantiradi[3].

1-jadval

Turizm sohasida transport, ovqatlanish xizmatlari, mehmonxona biznesi sektorlarida subsidiya va franshiza siyosati bo‘yicha xalqaro tajribasining qiyosiy tahlili²⁹

Davlat	Subsidiya siyosati	Franshiza tizimi	Davlat ishtirok darajasi	Ilmiy xulosa
Turkiya	30–50% investitsiya xarajatlarini davlat tomonidan qoplash	Hilton, Accor franshizalari faol	Yarim davlat ishtirokida (PPP)	Subsidiya siyosati orqali mahalliy tadbirkorlar xalqaro brendlar bilan integratsiyalashgan
BAA (Dubay)	5 yillik soliq imtiyozlari va yer ajratish	Marriott, IHG, Rotana franshizalari keng	Davlat joy ajratadi, moliyalashtirmaydi	Imtiyozlar orqali xususiy kapital faollashgan
Fransiya	Turizm fondlari orqali grant va kreditlar	Louvre Hotels, Accor franshizasi yetakchi	Infratuzilma davlat mablag‘idan	Milliy brendlar ustuvor, davlat qo‘llab-quvvatlashi barqaror
O‘zbekiston	3–5 yulduzli mehmonxonalar uchun 25 ming dollargacha subsidiya	TOP-50 brendlar yoki TOP-5 xalqaro tarmoqlaridan biri bilan franshiza shartnomasi	Davlat subsidiya va loyiha nazoratida	Aralash moliyalashtirish modeli barqaror iqtisodiy natija beradi

Shunday qilib, hududlarda turizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun amalga oshirilayotgan harakatlarning izchilligi va izchilligiga rioya qilish kerak, bu yuqori sifatli natija, ya’ni mavjud investitsion resurslarni oqilona sarflash va mavjud salohiyatni oshirish, bir tomondan esa rejalashtirilgan natijaga erishish uchun zarur

²⁹ Muallif ishlanmasi

bo'lgan vaqtni ko'paytirsa, ikkinchi tomondan, amalga oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi O'RQ-630-son Qonuni, 24.07.2020 yil.
2. Б.Ш.Сафаров «Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш» мавзусидаги (DSc) дисс. СамИСИ, Самарқанд-2016. -190 б.
3. UNWTO, *Tourism Development Outlook*, 2024; World Bank, *Tourism Brand Index*, 2024
4. Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонк. Основы инвестирования.- М.:Дело, 2007, с-10.
5. Ғозибеков Д.Ғ., Қоралиев Т.М. Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва давлат томонидан тартибга солиш.-Т.: ТМИ, 1997,
6. O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 24-dekabrda "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonuni, 2-modda
7. Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 25-декабрь "Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида" ЎРҚ-598-сон Қонуни.

IQTISODIYOTDA FOYDALANILADIGAN DASTURIY MAHSULOTLAR

Jomonqulova Fazilat Esirgapovna

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

"Axborot texnologiyalari" kafedrasida dotsenti

Nizomov Murod Quvondiq o'g'li –

Samarqand Iqtisodiyot va Servis instituti

"Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida stajyor assistenti

nizomovmurod30@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etish. Bugungi kunda iqtisodiy faoliyat, banklar, moliyaviy tashkilotlar, davlat idoralari va tadbirkorlik sub'ektlari o'z faoliyatida turli yo'nalishlardan keng foydalanishmoqda. foyda, buxgalteriya hisobi, tahlil, bank natijalari, soliq hisobotlari, elektron tijorat statistikasi, biznesrejalashtirish va boshqaruv jarayonlarida zamonaviy dasturlar muhim o'z egallaydi. Dasturiy iqtisodiy axborotni tez qayta ishlash, ma'lumotlarni aniq saqlash, hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va boshqaruv qarorlarini asosli qabul qilib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, dasturiy mahsulotlar, axborot texnologiyalari, elektron iqtisodiyot, buxgalteriya dasturlari, ERP tizimlari, CRM tizimlari, bank dasturlari, sifatli tahlil, elektron tijorat, boshqaruvi, ma'lumotlar bazasi, soliq hisobotlari.

Hozirgi davrda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida axborot texnologiyalaridan oldinga zarur bo'lib qoldi. Korxonalar va boshqa samarali vositalar, mahsulotlardan ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, shuningdek, mahsulotlarni ishlab chiqarish

jarayonlarini boshqarish. Dasturiy mahsulotlar iqtisodiy faoliyatini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tartibga solish, hisob-kitoblarni aniqlashtirish va boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish imkonini beradi [1]. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirayotgan bir sharoitda dasturlarni faqat boshqarish, vosita bo'lib qolmay, balki iqtisodiy jarayonlarning asosiy boshqaruv mexanizmlaridan biriga olib keladi. Jahon banki raqamlashtirishni iqtisodiy rivojlantirish, ish o'rinlarini aniqlash, eksport va texnologik taraqqiyot bilan bevosita bog'liq jarayon sifatida. OECD ham energiya iqtisodiy iqtisodiy faoliyatda yangi ishga kirishini, sun'iy intellekt, ma'lumotlar bilan aloqasi va avtomatlashtirish biznes jarayonlariga kuchli ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydi [2]. Shu sababli iqtisodiyotda oziq-ovqat mahsulotini o'rganish jismoniy, buxgalter yoki menejerlar uchun, balki tadbirkorlar, bank korxonalarini, soliq mutaxassislari va talabalar uchun ham mahsulotlar.

Dasturiy mahsulot — bu ma'lum bir vazifani bajarish uchun kompyuter dasturi yoki dasturlar majmuasidir. Iqtisodiyotda moddiy asos hisob-kitob qilish, ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish, hisobot ishlab chiqarish, resurslar va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish uchun materiallar [3]. Masalan, buxgalteriya dasturlari hisobning daromad va daromadlarini tayyorlaydi, bank dasturlari pul o'tkazmalari va kreditlarini boshqaradi, ERP tizimlari esa boshqaruvning moliya, kadrlar, ishlab chiqarish, savdo va ta'minot jarayonlarini yagona tizimda birlashtirish. Dasturiy tizimlar esa bu ma'lumotlar jarayonlarni tez yuklashning aniqligini qayta ishlash va ma'lumot olish, moliyaviy tizimlarni boshqarish pul mablag'lari, aktivlari, samaradorligini nazorat qilish yordam beradi. Oracle ma'lumotiga ko'ra, boshqaruv tizimlari tashkilotning daromadlari, resurslari va aktivlarini umumiy foyda ma'lumotlarni saqlab xizmat qiladi [4].

Buxgalteriya va yuklab olish tizimlariga 1C: Buxgalteriya, QuickBooks, Xero, SAP Financial Management, Oracle Fusion Cloud Financials, Microsoft Dynamics 365 Finance kabi dasturlarni misol qilish mumkin. Masalan, QuickBooks dasturi hisob-fakturaga yuborish, Xero onlayn hisob-faktura olish, bank ishlab chiqarishini avtomatik solishtirish, tekshirishni boshqarish, to' qabul qilish va esa bo'lgan hisobotlarni bulutlarni buxgalteriya dasturidir. Ush dastur, ayniqsa, kichik va o'rta biznes sub'ektlari uchun qulay bo'lib, qiyin ma'lumotlarni masofadan boshqarish, hisob-kitoblarni tezlashtirish va buxgalteriya jarayonlarida aniqlikni ta'minlashga xizmat qiladi [5]. SAP boshqaruv dasturlari ham natijaga tahlil qilish ma'lumotlarni yagona manbada saqlash, real vaqtni prognozlash va qaror rejimida tezlashtirish imkonini beradi. SAP quvvat tizimlari sun'iy intellektlarni va ma'lumotlar ishlab chiqarishni bog'lab, mahsulotlarga tezkor va aniqroq qaror qabul qilishga yordam berishini ko'rsatadi [6]. Buxgalteriya va boshqaruv tizimlarning yana bir muhim afzalligi — hisobotlarni avtomatik ravishda kuzatib boradi. Korxonalar hisoboti, soliq hisoboti, foyda va zarar hisoboti, pul hisoboti hamda balans kabi hujjatlarni dastur orqali tez tayyorlay oladi. Bu esa vaqtni tejaydi va hujjatlarning aniqligini aniqlash. Bu tizimlar rahbariyatiga vaziyatni doimiy kuzatib boradi.

Ma'lumotlar bazasi va analitik tizimlar iqtisodiyotda muhim korxonaga ega bo'lgan mahsulotlar qatoriga kiradi. Ma'lumotlar bazasi — bu axborot yo'riqnomasi yoki tashkilot faoliyatiga elektron shaklda tartibli saqlash, qayta ishlash, izlash va yangilash qurilmalari tizimidir. Oracle ma'lumotlariga ko'ra, ma'lumotlar bazasi

kompyuter tizimida elektron shaklda yoki tartiblangan axborotlar ma'lumotlar to'plamidir. [4]. Iqtisodiyotda ma'lumotlar saqlash ro'yxati, mahsulotlar qoldig'i, ishlab chiqarish, ishlab chiqarish, buyurtmalar va hisobotlarni saqlashda keng qo'llanma. Masalan, savdo korxonalarida ma'lumotlar bazasi orqali mahsulot nomi, narxi, miqdori, sotilgan sanasi va xaridorlar haqidagi ma'lumotlar tartibli yuritiladi. Bu esa korxonaga va korxonaga jarayoni savdoni nazorat qilish zarur qarorlarni o'z vaqtida qabul qiladi [3]. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari iqtisodiy axborotlarning xavfsizligini ta'minlash. Bunday tizimlar axborot vositalari ma'lumotlar yo'qolib ketishining oldi olingan mahsulotlar, kerakli narsalarni tez topish uchun yaratilgan va ishlashga oid hujjatlar elektron shaklda tartibga solinadi. Oracle fayllarda ma'lumotlar bazasining foydali axborotni yig'ish, kerakli vaqtda olishdan iborat ekani ko'rsatilgan [4]. Analitik tizimlar esa mavjud iqtisodiy ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning jadvali, grafik, diagramma va hisobotlar shaklida ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Bundaylar ishga tushirish daromadi, xarajati, foydasi, ishlashga yordam beradi. Microsoft ma'lumotlariga ko'ra, biznes-intellekt ishlab chiqarish tarixiy va joriy ma'lumotlarni tahlil qilib, ularni tushunarli vizual shakllarda taqdim etadi [7]. Tableau ham iqtisodiy tahlilda keng qo'llaniladigan tahliliy mahsulotdan biridir. uch tizim ma'lumotlarni vizual ko'rinishda tahlil qilish, ishlash va ma'lumotlarga qarorlar qabul qilish yordam beradi. Tableau Rasmiy ma'lumotida platforma insonlarga ma'lumotlarni ko'rish, yaxshilash va ular orqali harakat qilish yordam berishi ta'kidlangan [8]. ERP va CRM tizimlari zamonaviy iqtisodiyotda ishlab chiqarish avtomatlashtirish va samarali boshqarishda muhim ishlarni olib boradi. ERP — ishlab chiqarish resurslarini boshqaruv tizimi bo'lib, u moliya, buxgalteriya, ishlab chiqarish, ombor, ta'minot va savdo jarayonlarini yagona axborot tizimida birlashtirish. Oracle ma'lumotlariga ko'ra, ERP ishlab chiqarishni boshlash uchun zarur bo'lgan moliya, ishlab chiqarish ishlab chiqarish, ta'minot zanjiri va boshqa jarayonlarni boshqarishga xizmat qiladi [3]. CRM — xavfsizlik bilan aloqani boshqarish tizimi bo'lib, u haqida ma'lumotlarni saqlash, xarid qilish, savdo jarayonlarini nazorat qilish va boshqarish yordami bilan aloqani yaxshilashga imkon beradi. Salesforce ma'lumotiga ko'ra, CRM kompaniyalarga mavjud va potensial bilan bo'lgan aloqani yagona tizimda yordam beradi [9]. ERP tizimlarining ichki jarayonlarini boshqaradi, CRM tizimi tizimi bilan ishlash jarayonlarini tartibga soladi. uch tizimlardan yuk tashish vaqtini tejaydi, xatolarni, ma'lumotlarni tartibni saqlaydi va boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilishga yordam beradi.

Xulosa: Iqtisodiyotda harakatga yordam beradigan zamonaviy iqtisodiy faoliyatning ajralmas qismidir. Ular korxonaga va mahsulotlarni saqlash, savdo ishlab chiqarish, bank, soliq, marketing va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Dasturiy mahsulotdan iqtisodiy iqtisodiy jarayonlarning tezkor, aniq va samarali amalga oshirishni ta'minlash. hisob, iqtisodiyot rivojlanayotgan hozirgi vaqtda buxgalteriya dasturlari, ERP va CRM tizimlari, bank dasturlari, elektron tijorat platformalari, statistik va tahlil dasturlarining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Kelajda iqtisodiy faoliyat yurituvchi kompaniya zamonaviy kompaniya bilan ishlash bilan ishlashga ega bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jahon banki. Raqamli taraqqiyot va tendentsiyalar bo'yicha 2023-yilgi hisobot. Jahon banki, 2023.
2. OECD. OECD raqamli iqtisodiyot istiqbollari 2024: Texnologik chegaralarni qabul qilish. OECD nashriyoti, 2024.
3. Oracle. (2023). ERP nima? Korxonalar resurslarini rejalashtirish ta'rifi Oracle korporatsiyasi.
4. Oracle. (2024). Buxgalteriya hisobi va moliyaviy boshqaruv uchun ERP. Oracle korporatsiyasi.
5. Xero. (2024). Barcha Xero xususiyatlari. Xero Limited.
6. SAP. (2024). Moliyaviy boshqaruv dasturi. SAP SE.
7. Microsoft. (2024). Biznes razvedkasi nima? Microsoft Power BI.
8. Tableau. (2024). Biznes razvedkasi va tahlil dasturi. Tableau dasturi.
9. Salesforce. (2024). CRM nima? Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish.

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH VA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH MUAMMOSI

Xalikov Y.M. – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Respublikamiz milliy iqtisodiyotining kelgusidagi muhim asosi hisoblangan yashil iqtisodiyotning muhim jixatlari, xususiyatlari, mexanizmlari, indikatorlari, modellarini o'rganish muhim zaruriyat hisoblanadi. Maqolada muallif rivojlanayotgan mamlakatlarda barqaror rivojlanishni ta'minlash va "yashil iqtisodiyot"ga o'tish muammosini asosli dalillarga tayangan holda yoritib bergan.

Kalit so'zlar: "Yashil iqtisodiyot", urbanizatsiya, ekologiya, sanoat, xizmat, atmosfera, issiqxona, gaz, muvozanat, muvofiqlashtirish, energiya, elektr energiya, eko-shahar, yashil xizmatlar, strategiya, texnologiya.

Аннотация: Изучение важнейших аспектов, характеристик, механизмов, индикаторов и моделей «зелёной экономики», которая рассматривается как важная основа будущей национальной экономики нашей республики, является актуальной необходимостью. В статье автор на основе обоснованных фактов освещает вопросы обеспечения устойчивого развития в развивающихся странах и перехода к «зелёной экономике».

Ключевые слова: «зелёная экономика», урбанизация, экология, промышленность, услуги, атмосфера, парниковый газ, баланс, координация, энергия, электрическая энергия, эко-город, зелёные услуги, стратегия, технология.

Abstract: Studying the key aspects, features, mechanisms, indicators, and models of the green economy, which is considered an important foundation of the future national economy of our republic, is an urgent necessity. In the article, the author, based on well-founded evidence, highlights the issues of ensuring sustainable development in developing countries and the transition to a "green economy."

Key words: "green economy", urbanization, ecology, industry, services, atmosphere, greenhouse gas, balance, coordination, energy, electricity, eco-city, green services, strategy, technology.

Jomonqulova F.E. IQTISODIY AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA BIZNES-TAHLIL QILISH TIZIMLARIDAN FOYDALANISH.....	310
Kalandarov J.A. O‘ZBEKISTONNING JANUBIY MINTAQALARIDA SPORT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA MARSHRUTLARI BO‘YICHA TAVSIYALAR.....	315
Kuliyev B.M. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT XIZMATLARI INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	321
Abdurayimov U.A. O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA KADRLAR QO‘NIMSIZLIGINI HOLATI VA TAHLILI.....	325
Tashov M.M. TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA HAL ETISH YO‘NALISHLARI.....	329
Қурбонова Р.Ж., Алимаматова М.А. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI BO‘YICHA XALQARO TASHKILOTLAR VA O‘ZBEKISTONNING ULARDAGI O‘RNI.....	333
Abdurayimov U.A. MICE TURIZMINING IQTISODIY MOHIYATI VA O‘ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASIDA RIVOJLANISH HOLATI.....	335
Jomonqulova F.E., Mamatmurodov D. AXBOROT TUSHUNCHASI, AXBOROTLARNI KODLASH VA SANOQ TIZIMLARI.....	338
Kalandarov J.A. SPORT TURIZMINI AHOLI BANDLIGIGA MULTIPLIKATIV TA‘SIRI BORASIDA NAZARIY YONDOSHUVLAR VA UNING MODEL.....	341
Xalikov Y.M. “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISHNING XITOIY TAJRIBASI VA TAHLILI.....	346
Қурбонова Р.Ж., Алимаматова М.А. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI SOHASIDAGI MANFAATDOR TOMONLAR (STAKEHOLDERLAR).....	352
Abdurayimov U.A. O‘ZBEKISTONDA “MICE TURIZM”NI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMI BORASIDA TAVSIYALAR.....	354
Jomonqulova F.E., Nizomov M.Q. SONLI GRAFIKLI VA TOVUSHLI AXBAROTLARINI KODLASH.....	358
Kuliyev B.M. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SAMARQAND VILOYATI TRANSPORT INFRATUZILMASI KO‘RSATKICHLARINI ENGEL VA GOLTS KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI ASOSIDA BAHOLASH.....	361
Mamayunusov T.O. TURIZM SOHASIDA DXSH ISHTIROKIDA INVESTITSIYA VA INNOVATSIYA INTEGRATSIYA MODELINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI.....	367
Jomonqulova F.E., Nizomov M.Q. IQTISODIYOTDA FOYDALANILADIGAN DASTURIY MAHSULOTLAR.....	372

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN MA‘RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

2026-yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 26.12

Buyurtma № 0106A/26. Adadi 25 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.